

Políticas Públicas e Agricultura Familiar: formato e funcionamento das políticas como possibilidade para a conquista de organização e autonomia¹

André Augusto Michelato Ghizelini

Doutor/Professor Adjunto/Universidade Federal do Espírito Santo/
andremichelato@gmail.com

Resumo

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação pública que tem como objetivo a compra de alimentos da agricultura familiar e sua disponibilização para a formação de estoque ou doação simultânea. Para tanto, o PAA tem sido alvo de investigação sobre sua capacidade de impactar sobre a renda, a organização da produção e da comercialização, o estímulo a agroindustrialização, a produção de atores sociais, porém, algumas condições burocrática-administrativas na forma de operacionalizar o PAA tem sido alvo de críticas e manifestação por parte dos movimentos sociais e organizações da agricultura familiar. Desta forma, este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa de doutoramento do autor, com vistas a compreender em que medida o formato de funcionamento do PAA pode ou não contribuir para a condição de ator da agricultura familiar.

Palavras Chave: Agricultura Familiar camponesa; Políticas Públicas; Programa de Aquisição de Alimentos

Instituído através da lei 10.696, de 02 de julho de 2003², o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) entrou em funcionamento com a perspectiva do Estado adquirir

¹Este artigo é fruto da pesquisa de doutoramento do autor, realizada no período de 2006 a 2010, intitulada “Atores Sociais, Agricultura Familiar Camponesa e o Espaço Local: uma análise a partir do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”, que investigou o Programa de Aquisição de Alimentos com doação simultânea (que será caracterizado e descrito a frente) na perspectiva de compreender em que medida o PAA tem contribuído para a produção de atores sociais, no entanto a pesquisa abordou: a organização e o processo de institucionalização do Programa; o contexto histórico e político de implementação; o impacto na diversificação da produção e comercialização dos agricultores familiares; como também, em que medida o formato e o funcionamento do Programa impacta ou não na organização e autonomia dos agricultores familiares e de suas organizações.

²BRASIL. Lei 10.696, de 02 de Julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.696.htm>>. Acessado em: 11/06/ 2007.

alimentos diretamente de agricultores familiares com o objetivo de formar estoques e/ou realizar a doação simultânea destes alimentos para populações em situação de vulnerabilidade social e econômica, como descrito no artigo 19 desta lei:

Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos.

O Programa será destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, ficando dispensada a licitação para essa aquisição desde que os preços não sejam superiores aos praticados nos mercados regionais.³

Para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), principal executor do PAA no país, os objetivos do Programa são ainda mais amplos e diversificados. Segundo divulgado em seu sítio eletrônico, o PAA tem por objetivo estimular e promover:

A remuneração da produção: o objetivo imediato do PAA é a aquisição dos produtos oriundos da agricultura familiar, na hora oportuna, por preço compensador, trazendo segurança e incentivo para o pequeno agricultor, que passa a planejar suas atividades pela perspectiva de um horizonte maior de previsibilidade.

A ocupação do espaço rural: ao promover a compra da produção familiar, há maior estabilidade à atividade agrícola e geração de trabalho e renda ao produtor em seu próprio local, com o que se incentiva a permanência e a inclusão social no campo. Com melhores condições de vida, o agricultor e sua família passam a desenvolver a atividade de forma mais ampla e sistemática, explorando com maior racionalidade o espaço rural.

A distribuição de renda: o pagamento líquido e certo, a preço justo, pela produção agrícola familiar onde antes somente havia níveis mínimos de atividade de subsistência promove maior geração de renda para os agricultores, contribuindo para atenuar a secular iniquidade social. Ao mesmo tempo, assegura a circulação de dinheiro na economia da própria região, possibilitando aos agentes econômicos locais, principalmente o comércio, maior atividade e, por conseguinte, melhores possibilidades de investimentos na região, criando um círculo virtuoso de promoção econômica e bem estar

³ BRASIL. Lei 10.696, de 02 de Julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.696.htm>>. Acessado em: 11/06/ 2007.

social.

O combate à fome: os produtos adquiridos dos agricultores familiares são destinados à formação de estoques de segurança e canalizados prioritariamente para populações em situação de risco alimentar - geralmente residentes na própria região onde os alimentos foram produzidos, a exemplo dos acampados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, atingidos por barragens e outros segmentos. São também distribuídos para programas sociais públicos, abastecendo creches, escolas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e entidades assistenciais e/ou beneficentes. Com isto, eleva-se o padrão nutricional e são construídos vínculos de solidariedade entre os habitantes da região.

A cultura alimentar regional: ao se adquirir produtos alimentícios de uma determinada localidade, o governo passa a valorizar produtos que muitas vezes são tipicamente regionais. Com isto, preserva-se a cultura alimentar local, enriquece-se a gastronomia - que algumas vezes é atrativo turístico - diversificando-a no nível nacional.

A preservação ambiental: o PAA vem incentivando a recuperação e preservação da agrobiodiversidade em diversas regiões do País, por meio de incentivos ao trabalho de organizações dedicadas à agricultura familiar voltadas para este fim. Neste sentido, são estimulados sistemas e manejos sustentáveis de cultivos para o desenvolvimento de espécies características das regiões.⁴

Desta forma, o PAA é um Programa que tem permitido que o Estado adquira alimentos (*in natura* e processados) diretamente de agricultores familiares sem que seja necessário nenhum tipo de atravessador externo à lógica e dinâmica dos agricultores ou de suas organizações. Ou seja, o Estado passa a adquirir alimentos diretamente dos agricultores familiares, através da nota de produtor ou de suas organizações (cooperativas ou agroindústrias) sem que para isto seja necessária a realização de processos licitatórios⁵.

De modo geral, o PAA não traz modificações significativas do ponto de vista da dinâmica das compras institucionais, pois para o Estado, numa primeira análise, o

⁴ COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. *Material institucional*: sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, disponível no *site eletrônico*. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conabweb/agriculturaFamiliar/paa_objetivos.html>. Acessado em: 23/05/2009.

⁵ Do ponto de vista do funcionamento burocrático do Estado, o PAA não trouxe mudanças estruturais, pois a lei 8.666 de 1993, que regulamenta os contratos e compras governamentais, entre outros, já permitia que o Estado adquirisse bens e serviços até o valor de 8 mil reais por ano, por CNPJ ou por CPF, sem que para tanto houvesse um processo de concorrência. No entanto, o aparato legal que instituiu o PAA possibilitou a instrumentalização legal para que as compras de alimentos tivessem preços máximos tabelados e procedimentos administrativos normatizados, possibilitando maior transparência e universalização. Porém, mais importante do que a elaboração de instrumentos legais e administrativos, a lei que regulamentou o PAA permitiu que houvessem recursos disponibilizados no orçamento do Governo Federal e nos Governos Estaduais e Municipais, assim como a formação de equipes de técnicos e demais adequações da máquina pública para que o programa pudesse entrar em funcionamento.

importante é que os alimentos sejam adquiridos e entregues para famílias em situação de insegurança alimentar. No entanto, a lei que institucionaliza o PAA propõe um reordenamento do funcionamento e da dinâmica da burocracia estatal no que se refere às compras institucionais de alimentos⁶. A partir do Programa, as compras de alimentos passam a ser realizadas de forma descentralizada em todo território nacional, seja em âmbito municipal ou regional, de forma a garantir que os agricultores familiares participem diretamente do processo de comercialização e que estejam o mais próximo dos locais de entregas. Mais do que a participação dos agricultores familiares, os tipos de alimentos adquiridos pelo Programa passaram a respeitar a cultura produtiva e alimentar de cada localidade, além de contribuir para o estímulo da produção e do consumo de alimentos “frescos”, como hortaliças, frutas, legumes, pães, massas e doces caseiros, entre outros.

Anteriormente ao PAA, o Estado brasileiro realizava suas compras de alimentos através de grandes licitações, divididos por lotes de tipos de alimentos que deveriam ser distribuídos a partir de um ponto do território nacional para as demais regiões e localidades que seriam beneficiadas por estes alimentos, sendo que muitas vezes tais alimentos eram importados, e de forma geral não eram procedentes de organizações ou empresas de agricultores familiares, mas sim de grandes empresas atacadistas.

Para tanto, o PAA com doação simultânea⁷, passa a aproximar produção do consumo,

⁶ Vale ressaltar que as compras institucionais de alimentos são realizadas desde a década de 40. Entretanto, a forma como o Estado implementava estas compras impossibilitava a participação da agricultura familiar, em função, principalmente, dos tipos e da forma como o alimento era demandado pelos governos, que na sua maioria eram industrializados e em quantidades para abastecer regiões ou mesmo grupos populacionais distribuídos em todo território nacional. Ainda hoje o Estado adquire cestas básicas de atacadistas e indústrias através de grandes licitações centralizadas, sendo que as quantidades de alimentos e a logística necessária para a distribuição destes inviabilizam de todo modo a participação da agricultura familiar. Mais do que a participação dos agricultores no processo de compras institucionais de alimentos, a baixa qualidade dos alimentos tem sido alvo constante de denúncias na mídia, do poder judiciário e de organizações da sociedade civil, o que demonstra a precariedade e a insustentabilidade de tais procedimentos.

⁷ O PAA com doação simultânea é um dos instrumentos do Programa, e tem como objetivo a doação dos alimentos adquiridos pelo Estado para entidades sociais (assistenciais, educacionais, da área da saúde, etc), de forma a dirimir, emergencialmente, a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar destes grupos populacionais. Vale destacar, que os projetos são elaborados e implementados local ou territorialmente, sendo que a grande maioria dos projetos em execução no Brasil, são de caráter municipal ou comunitário.

sendo que na quase totalidade dos casos, pode ser observado que os agricultores entregam seus alimentos no próprio município e nas escolas públicas de suas comunidades onde habitam e seus filhos estudam.

Este “novo” formato de relação entre produção e consumo, no que se refere as compras governamentais de alimentos, vem contribuindo para o resgate e fortalecimento da cultura alimentar local e regional, além de dirimir questões referentes a problemas com a qualidade dos alimentos, pois os produtores estão mais próximos e sob controle direto de quem consome ou é responsável pelo consumo.

Tem-se identificado e verificado que o PAA tem permitido o aumento da renda das famílias de agricultores participantes do Programa, pois além da renda proveniente da lavoura e da produção já existente, os agricultores passaram a ter a renda proveniente de alimentos produzidos para esta nova finalidade, mas que não eram comercializados, como por exemplo panificios, hortifrutigranjeiros, compotas, leite e derivados, entre outros. Além de que, verificou-se que os valores pagos pelo governo para os agricultores, são considerados positivamente pela maioria dos agricultores.

No entanto, dentre os resultados encontrados, é possível afirmar que os agricultores e as associações pesquisadas conquistaram sua emergência enquanto atores a partir da participação no PAA. No entanto, o Programa por si só não foi responsável por este processo, mas oportunizou através da estruturação e instrumentalização de mecanismos de reconhecimento e fortalecimento do projeto coletivo e, assim, permitiu aos agricultores e suas associações organizar e estabelecer processos (projeto político e relações políticas, econômicas e sociais no contexto local) que lhes permitissem serem reconhecidos enquanto atores sociais, políticos e econômicos no contexto local.

Esta condição de ator se deu, principalmente, em função da organização e estruturação das feiras agroecológicas por parte dos agricultores participantes do PAA nestes municípios pesquisados, mas também em função: da perda da invisibilidade dos agricultores para com a população urbana; do reconhecimento político e econômico por parte das lideranças sociais e políticas dos municípios; do auto reconhecimento por parte dos agricultores enquanto atores do e no processo de desenvolvimento econômico;

mas também do processo de construção política, seja do projeto coletivo dos agricultores organizados, mas também do processo local/municipal/regional. Para tanto, a pesquisa identificou que este processo se deu por algumas razões e motivações. Dentre elas, poderíamos elencar: 1) o estímulo econômico; 2) o processo de organização dos agricultores em torno de um projeto coletivo, fundado em torno da agroecologia; 3) aproximação rural-urbano, com foco na visibilidade econômica e política da agricultura familiar; e 4) a re-organização e diversificação produtiva e de comercialização dos agricultores. No entanto, um outro fator de relevante importância para que agricultores e suas organizações conquistassem certa condição de autonomia diante da situação anterior ao PAA, foi a forma e o formato de como o PAA foi instituído e operacionalizado. Quando me refiro a forma e formato, é exatamente ao formato técnico-burocrático do Programa, ou seja, como os órgãos realizam o processo de cotação dos preços dos alimentos, o processo de elaboração do projeto e a forma como os agricultores acessam o programa (individualmente ou coletivamente).

Vale destacar que a atribuição de coordenar as ações e a gestão dos recursos do PAA no âmbito Federal é do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), que não executa diretamente o programa, mas o faz através de convênios com Governos Estaduais, Municipais e a CONAB, sendo que estas repassam a execução para agricultores individualizados e/ou organizações de agricultores familiares.

No entanto, é necessário destacar que Governos Estaduais e Municipais operacionalizam o PAA diretamente com agricultores individualmente, ou seja, o contrato de compra e venda, o repasse do recurso e a nota fiscal são realizados em nome do agricultor(a) contratado. De outra forma, a CONAB operacionaliza o Programa através de contratos realizados com organizações de agricultores familiares, sejam associações ou cooperativas, de forma que o agricultor(a) deve necessariamente fazer parte de uma organização, que será responsável pela execução local do PAA, sendo que o contrato de compra e venda e o recebimento dos recursos, assim como a elaboração de relatórios, são de responsabilidade destas organizações. Chamo atenção para o fato de

que, quando são as organizações dos agricultores as contratadas para organizar e operacionalizar o PAA, não será apenas o recebimento dos recursos e a tramitação da “papitada” que os fará executores, mas desde a elaboração do projeto, que exige destes a articulação e negociação com entidades sociais, prefeitura, lideranças sociais e políticas e com os próprios agricultores integrantes da organização, mas também é necessário a articulação com os gestores da CONAB para que o contrato, a operacionalização e a prestação de contas sejam realizados a contento.

Por outro lado, quando Governos Estaduais e Municipais executam diretamente com os agricultores individualmente, quem fica responsável em articular, organizar e negociar, seja com agricultores ou entidades sociais, são agentes públicos ou de organizações sociais do meio urbano, retirando por completo dos agricultores a capacidade ou a intencionalidade da organização coletiva, ficando sob responsabilidade do agricultor, única e exclusivamente, a entrega dos alimentos às entidades sociais.

Assim, as formas de execução do Programa, mais do que uma definição burocrática e administrativa, são definidoras e organizadoras de relações de poder, e consequentemente, do nível de participação, organização e descentralidade dos recursos públicos e da noção de desenvolvimento que se quer produzir.

Assim, mais do que estruturar o fluxo e o organograma do Programa, a forma como o PAA é executado, no que se refere à sua organização político-burocrática, será a forma como o Programa estrutura as relações de poder e, consequentemente, as relações sociais e econômicas no mundo rural para com a agricultura familiar.

Mais do que uma opção técnica, a decisão em reconhecer as organizações de agricultores familiares como gestores e executores locais é uma opção política, pois determina quem será o “ator” local que, reconhecido pelo poder público, será o responsável por coordenar o processo de definição para onde irão os recursos/alimentos irão e, consequentemente, serão reconhecidos pelos resultados positivos das ações do Programa.

Desta forma, cada uma das estratégias de operacionalização do Programa, seja CONAB ou Governos, impacta tanto na condução das ações como no fortalecimento de

determinadas estruturas de poder local e regional, ou seja, a execução do PAA potencialmente poderá implicar na legitimação de quais atores serão reconhecidos econômica e politicamente diante da sociedade local.

A análise e contextualização das formas de operacionalização do Programa, assim como seus impactos, é condição para compreender em que medida há o reconhecimento político e social das organizações de agricultores familiares e, desta forma, verificar se há ou não avanços para a emergência das organizações de agricultores enquanto atores.

Para tanto, faz-se necessário aprofundar a compreensão do funcionamento operacional do Programa nos espaços locais, de forma a detalhar os procedimentos administrativos, pois mais do que uma caracterização burocrática, a descrição do funcionamento do Programa passa a ser condição para compreender em que medida o PAA possibilita o reconhecimento social, político e econômico das organizações e dos agricultores familiares envolvidos, mas também das inovações e processos de reconhecimento e legitimação em função da implantação do Programa.

Na pesquisa desenvolvida por MICHELATO-GHIZELINI (2010), além dos resultados referentes geração de renda, da diversificação da produção e comercialização, assim como a condição de ator, também tem como produto final uma leitura e sistematização da forma como o Programa de Aquisição de Alimentos com doação simultânea funciona e dinamiza-se. Este exercício é pouco descrito e apresentado pelos órgãos públicos responsáveis, pois mais do que uma simples sistematização, serve-nos como uma forma de compreender mais claramente as entranhas do processo burocrático-legal e político, o qual, muitas vezes, facilita ou dificulta o acesso dos agricultores a esta política, mas fundamentalmente, o quanto estes programas podem ou não contribuir para o reconhecimento e fortalecimento político dos agricultores enquanto atores.

A descrição e sistematização da dinâmica e funcionamento do PAA é condição para compreender e analisar como o Programa pode influenciar os agricultores e suas organizações, pois, muitas vezes, as formas como os Programas e políticas públicas estão estruturadas são colocadas como condições dadas, ou seja, não passíveis de mudança e alteração. Por meio de regulamentações legais ou estruturais do

funcionamento do Estado, as políticas públicas acabam sendo analisadas como contingências inalteráveis.

Para tanto, no que se refere ao funcionamento e dinâmica burocrática-legal do PAA, ficam evidentes que as duas formas de operacionalização do Programa, se diferenciam e estão intervindo na realidade dos agricultores com perspectivas muito distintas.

Constata-se que a forma como a CONAB implantou e operacionaliza o PAA tem proporcionado que agricultores familiares e suas organizações qualifiquem as formas de organização social e política e buscam garantir uma posição de maior autonomia e reconhecimento diante da realidade social, política e econômica. Pois, esta condição burocrática-legal que estabelece que agricultores e suas organizações sejam os gestores do Programa no âmbito local e territorial tem oportunizando as condições políticas para que os agricultores sejam reconhecidos como atores.

Assim, na perspectiva de pensar o PAA enquanto uma ação e política pública que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento rural e local, aproximando campo-cidade, é necessário reconhecer a pequena agricultura, através de suas organizações, enquanto ator ou, ao menos, oportunizar esta condição.

De outro lado, a forma como o MDS, em conjunto com Governos Estaduais e Municipais, tem pensado e organizado a execução do PAA tem colocado os agricultores na posição de fornecedores de alimentos, individualizados e descolados de uma realidade organizativa. Desta forma, este formato organizativo tem destituído dos agricultores a condição de se colocarem enquanto atores, que poderiam contribuir de forma efetiva na construção da realidade social. Assim, esta forma de operacionalização tem retirado dos agricultores a possibilidade de estruturar outras formas de organização da produção e de comercialização que lhes garantam autonomia e sustentação econômica e, assim, constituam-se enquanto atores, independentemente do PAA ou de qualquer outra política pública que venha a incentivar ou subsidiar mecanismos de comercialização mais sustentados.

Para tanto, com a implantação do PAA, como tem sido organizado pela CONAB, tem-se verificado uma efetiva mudança nas relações entre campo-cidade, pois o Programa tem

permitido uma significativa aproximação entre agricultores, entidades sociais, poder público local e órgãos de controle social e, muitas vezes, tem contribuído de forma singular para que se estabeleçam relações políticas, econômicas e sociais, que anteriormente não se verificava, como é no caso da implantação de feiras livres a partir do PAA, como também quando agricultores reivindicam subsídios as prefeituras para aprimorar e qualificar o transporte e a gestão. Como também, tem permitido que entidades beneficiadas, assim como os agricultores familiares, negociem e estabeleçam acordos que determinem os melhores dias para a entrega e quais os produtos a serem entregues, pois quem “entrega é quem produz” e “quem recebe é quem consome”, eliminando possíveis intermediários e permitindo a emergência dos atores que estão diretamente implicados no processo.

Assim, o PAA não se institui como mais um “Programa”, mas como um Programa que pode proporcionar a articulação e interação entre população rural, instituições sociais, técnicos e público beneficiário. Em função desta integração e articulação existente entre programa, instituições locais e seu público beneficiário, o PAA ganha notoriedade e importância social de grande relevância, o que atrai “olhares” e interesses políticos, por parte de lideranças, agricultores, autoridades e organizações dos municípios. De outra forma, proprietários de quitandas, mercearias, pequenos empreendimentos do varejo de alimentos, passam a ver negativamente o Programa, pois algumas instituições sociais que adquiriam alimentos nestes estabelecimentos passam a substituir estas compras em virtude das doações do PAA.

Assim, em algumas localidades, o Programa tem se tornado alvo de disputas e conflitos, motivados por interesses políticos, eleitorais ou mesmo econômicos, o que demonstra a sua importância no campo das disputas locais e regionais.

Desta forma, a definição de quem serão as organizações locais responsáveis pela operacionalização e gestão do PAA, vai além da preocupação com a eficiência e eficácia do seu funcionamento. Para tanto, quando analisamos o Programa do ponto de vista da sua matriz legal, é importante que seja considerada a sustentabilidade dos processos sociais, econômicos e políticos, tanto no que se refere à garantia de continuidade do

Programa, como também da sustentação dos processos que envolvem a produção e comercialização de produtos da agricultura familiar e sua relação com os consumidores. O PAA, diferentemente de programas e ações governamentais essencialmente assistenciais, apresenta características tanto imediatas e emergenciais, que são de relevância ímpar para dirimir as condições de insegurança alimentar de grupos sociais vulnerabilizados, mas, fundamentalmente, apresenta características de um programa estruturante que atua em algumas causas da exclusão social, com foco no estímulo e promoção do desenvolvimento local e regional, tendo a agricultura familiar como ator prioritário.

Assim, a participação direta das organizações de agricultores familiares enquanto gestores responsáveis pela operacionalização do PAA é condição para a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento local, pois além de atingir o objetivo de executar o Programa, as organizações de agricultores podem utilizar-se deste instrumento para iniciar ou potencializar experiências coletivas de comercialização. De outra forma, quando os agricultores participam do PAA de forma individual, os agricultores são vistos, exclusivamente, como fornecedores de alimentos e não como atores de processos políticos e econômicos no âmbito local e regional.

Desta forma, quando desenvolvido e gerenciado pelas prefeituras municipais ou outras organizações, que não a dos agricultores familiares, o Programa deixa de ser estruturado a partir de processos que fortaleçam a organização coletiva dos agricultores familiares em torno de mecanismos de produção e comercialização local e regional.

Nesta perspectiva, o PAA deve ser analisado do ponto de vista do seu impacto na forma como os agricultores reagem a partir da sua participação, seja no que se refere às estratégias de produção, consumo e comercialização, mas, também, deve ser analisado e compreendido do ponto de vista da sua estruturação e operacionalização burocrática, pois esta pode interferir na forma como os agricultores e suas organizações dinamizam ou não “novas” estratégias de comercialização no âmbito local e/ou regional, de forma a buscar sustentabilidade e autonomia para garantir condições de vida para a agricultura familiar enquanto atores do desenvolvimento econômico, mas também, político e social.

Bibliografia

- ABRAMOVAY, R. *Paradigmas do capitalismo agrário em questão*. São Paulo: HUCITEC, 1992.
- ALMEIDA, J. *A construção social de uma nova agricultura: tecnologia agrícola e movimentos sociais no sul do Brasil*. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999.
- AMIN, A.; ROBINS, K. Regresso das economias regionais? A geografia mítica da acumulação flexível. In: BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Org). *As regiões ganhadoras – distritos e redes: os novos paradigmas da geografia econômica*. Oeiras: Celta Editora, 1994.
- BRANDÃO, C. *Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.
- BRANDENBURG, A. *Agricultura familiar: ONGs e desenvolvimento sustentável*. Curitiba: Ed. UFPR, 1999.
- BRASIL. Lei nº 10.696, de 02 de Julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.696.htm>>. Acessado em: 11/06/ 2007.
- _____. Decreto nº 4.772, de 02 de julho de 2003. Regulamenta o artigo 19 da Lei nº 10.696, 02 de julho de 2003. Disponível em: <www.conab.gov.br/conabweb/download/paa/decreto_4772_de_02_07_2003.doc>. Acessado em 07/11/2008.
- _____. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>. Acessado em: 09/10/2008.
- _____. Lei Nº 11.346, de 15 de Setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm>. Acessado em: 10/11/2008.
- _____. Lei nº 11.947/09, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm>. Acessado em: 20/07/2009.
- BUARQUE, S. C. *Construindo o Desenvolvimento Local Sustentável*. Metodologia de planejamento. 4ª ed. Rio de Janeiro: Garamond. 2008.
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. *Material institucional: Programa de Aquisição de Alimentos*. Disponível em:

<http://www.conab.gov.br/conabweb/agriculturaFamiliar/paa_objetivos.html>.

Acessado em: 23/05/2009.

_____. Programa de Aquisição de Alimentos. Disponível em:

<http://www.conab.gov.br/conabweb/agriculturaFamiliar/paa_objetivos.html>.

Acessado em: 23/05/2009.

_____. *Relatório da Oficina de Documentação Participativa do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA Região Sul*. Relatório Síntese. Curitiba. 26 a 28 de Abril de 2006. 26 f. Disponível em:

<http://www.conab.gov.br/conabweb/download/paa/1_relatorio_oficinapaa_sul.pdf>.

Acessado em: 28/04/2008.

JARA, C. J. *Município, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável*. Seminário:

Desenvolvimento e Cidadania. Número 14, p. 4-28, Dezembro/94 à Fevereiro/95.

LAMARCHE, H. *Agricultura familiar: do mito à realidade*. Campinas: Editora da Unicamp, 1998.

MENDRAS, H. *Sociedades Camponesas*. Rio de Janeiro: Editores Sahar, 1978.

MICHELATO-GHIZELINI, André A. Atores sociais, agricultura familiar camponesa e o espaço local: uma análise a partir do programa de aquisição de alimentos. 2010. 267 f. *Tese* (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. O Programa: Territórios da Cidadania. Disponível em:

<<http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territoriosrurais/one-community>>. Acessado em: 02/11/2009.

_____. Secretaria da Agricultura Familiar. *Manual do Cadastrador DAP*. 2008.

Disponível em: <<http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/0811415616.pdf>>. Acessado em 05/12/2008.

PLOEG, J. D. *Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.

SCHIMITT, C. J.; GUIMARÃES, L. A. O mercado institucional como instrumento para o fortalecimento da agricultura familiar de base ecológica. *Revista Agricultura: experiências em agroecologia*. Publicação AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Rio de Janeiro. v. 5. Ano 2. p. 7-13 Junho. 2008.

TOURAINÉ, A. *Cartas a uma jovem socióloga*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

_____. *O Retorno do Actor: ensaio sobre sociologia*. Lisboa: Instituto Piaget. 1984.

_____. *Crítica da modernidade*. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

_____. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996.

_____. *Igualdade e diversidade: o sujeito democrático*. São Paulo: EDUSC, 1998.

_____. *Poderemos viver juntos? iguais e diferentes*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998.

VÁZQUEZ BARQUERO, A. *Desenvolvimento endógeno em tempos de globalização*. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística, 2001.

WANDERLEY, M. de N. B. *Em busca da modernidade social: uma homenagem a*

Alexander V. Chayanov. In: FERREIRA, A. D. D. e BRANDENBURG, A. (org.). *Para*

pensar: outra agricultura. Curitiba: Editora da UFPR, 1998.

_____. *O mundo rural como espaço de vida: reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

_____. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: XX Encontro anual da ANPOCS. *Processos Agrários. Anais*. Caxambu, MG. Outubro, 1996.

_____. A ruralidade no Brasil moderno: por um pacto social pelo desenvolvimento rural. In: GIARRACA, N. (Compiladora). *Uma nueva ruralidade em America Latina*. Buenos Aires: Clacso/ASDI, 2001.